

RÖMISCHES ÖSTERREICH

JAHRESSCHRIFT DER
ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT
FÜR ARCHÄOLOGIE

JAHRGANG 40
2017

mit den Akten des Symposiums
„HORREA“
am Institut für Archäologie der Universität Graz
1.-2. Oktober 2015

GRAZ 2017

up Unipress
Verlag

RÖMISCHES ÖSTERREICH

JAHRESSCHRIFT DER
ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT
FÜR ARCHÄOLOGIE

JAHRGANG 40
2017

ÖGA
österreichische
gesellschaft
für archäologie

GRAZ 2017

up Unipress
Verlag

**Beiträge werden erbeten an den Herausgeber, Univ.-Prof. Dr. Peter Scherrer,
unter der Adresse: Institut für Archäologie, Universität Graz,
Universitätsplatz 3/II, 8010 Graz
oder
per E-Mail: Peter.Scherrer@uni-graz.at**

Sigle: RÖ 40, 2017

Die Sigelliste für Zeitschriften und Reihen österreichischen Erscheinungsortes sowie
empfohlene Abkürzungen für Österreichische Archäologische Institutionen
finden Sie auf der homepage: www.oega.jimdo.com

Offenlegung gemäß Mediengesetz:
Eigentümer und Herausgeber: Österreichische Gesellschaft für Archäologie

ISBN: 978-3-902666-54-3

Zu beziehen bei:
Uni-Press Graz Verlag GmbH, Schubertstraße 6a, A-8010 Graz
per Tel: +43 316 38 46 70-12 | Fax: +43 316 38 46 70-4
E-Mail: verkauf@unipress-graz.com

Herausgegeben und redigiert von
Peter Scherrer

Satz und Layout: Maria Scherrer, 8045 Graz
Lektorat: Mag. Ulrike Zdimal-Lang
Druckherstellung: Uni-Press Graz Verlag GmbH
Titelbild und Umschlagbilder Rückseite:
Titelbild: Beitrag Horvat, Abb. 6;
Rückseitenbilder: Beitrag Melchart, Abb. 8; Beitrag Nedelik – Petznek, Abb. 6

**Grundlegende Richtung:
Römisches Österreich ist eine parteiunabhängige wissenschaftliche Fachzeitschrift, sie bringt
Publikationen zur römerzeitlichen Geschichte und Archäologie des österreichischen Raumes
und seiner Nachbargebiete.**

INHALT

Nachruf Heinz Nowak (Günther E. Thüry)	V
HORREUM – INTERNATIONALES SYMPOSIUM ZU RÖMISCHEN SPEICHERBAUTEN IM ALPENRAUM	
JANA HORVAT	
The Storehouses and River Port of Nauportus	1
SUSANNE LAMM – PATRICK MARKO	
Horrea im südöstlichen Noricum	13
FLORIAN MAUTHNER	
Horrea in der archäologischen Prospektion	27
BERNHARD SCHRETTLE	
Das spätantike Horreum von Rannersdorf (Oststeiermark) – Neue Grabungsergebnisse und offene Fragen	35
CATY SCHUCANY	
Horrea, Granaria und weitere große Vorratsbauten in der <i>civitas Helvetiorum</i> (Schweizerisches Mittelland)	71
JOSEF GSPURNING – REINHOLD LAZAR – WOLFGANG SULZER	
Landschaft und Klima im Lassnitztal während der Römischen Kaiserzeit	81
URSULA THANHEISER	
Ein kaiserzeitlicher Hirschespeicher nahe Carnuntum	95
FELDFORSCHUNGEN: NEUE FUNDE UND BEFUNDE	
GERALD GRABHERR – BARBARA KAINRATH	
Die spätantike Höhenbefestigung auf dem Burgbichl in Irschen. Ein erster Einblick	101
WERNER MELCHART	
Ein Carnuntiner Spielwürfel-Halbfabrikat und seine Herstellung	109
ADOLF NEDELIK – BEATRIX PETZNEK	
Die Fernwasserleitung zum Legionslager Carnuntum. Auf den Spuren eines antiken Desasters	117

ERWIN POCHMARSKI

Glasgefäße von der Gräberstraße der römischen Siedlung von St. Martin/Raab (Burgenland, Österreich)	205
---	-----

FORSCHUNGSGESCHICHTE UND ANTIKENREZEPTION

EKKEHARD WEBER

Römische Inschriften in Burgen und Schlössern	215
---	-----

LITERATURBERICHTE UND DISKUSSIONEN

HEIMO DOLENZ

Gute wissenschaftliche Praxis in der frühchristlichen Archäologie?

Zum Artikel von Franz Glaser „Archäologie und Kunst im Spiegel des frühen Christentums in Noricum“, <i>Mitteilungen zur Christlichen Archäologie</i> 22, 2016, 33–66.	225
--	-----

MICHAEL ERDRICH

Zur wissenschaftlichen Bearbeitung und chronologischen Stellung römischer Marschlager nördlich der oberen Donau

Rezension von: Stefan Groh – Helga Sedlmayer, <i>Expeditiones Barbaricae. Forschungen zu den römischen Feldlagern von Engelhartstetten, Kollnbrunn und Ruhhof, Niederösterreich. Mit einem Beitrag von Ursula Schachinger. Archäologische Forschungen in Niederösterreich N.F. 2 (Krems 2015)</i>	233
---	-----

PATRIZIA DE BERNARDO STEMPEL

Die Grenzen der Ethnonymik: Stammesnamen zwischen Sprachwissenschaft und Geschichte

Anmerkungen zur Publikation von Karl Strobel, Beiträge zu Fragen der historischen Geographie des Ostalpenraumes: <i>statio Bilachiniensis – Norici tumuli Alpium</i> – Ptolemaios und Noricum – Neues aus der Ethnonymik?	257
--	-----

AUTORINNEN UND AUTOREN	263
-------------------------------------	-----

HORREA–LAGERBAUTEN, ANBAUFLÄCHEN, VERKEHRSWEGE

Symposium des Instituts für Archäologie, 1.–3. 10. 2015

Die Erforschung der römischen Villenlandschaft der Steiermark, bzw. des südöstlichen Noricum, ist seit vielen Jahren ein Schwerpunkt des Instituts für Archäologie der Universität Graz, und viele der ergiebigsten steirischen Fundorte wurden und werden unter Beteiligung des Instituts untersucht. In jüngerer Zeit hat sich der Fokus der internationalen Villenforschung von den repräsentativen Hauptgebäuden hin zur ökonomischen Bedeutung der Villenbesiedelung verschoben, und landwirtschaftlich genutzte Flächen, Versorgungswege und Produktionsstätten wurden vermehrt bearbeitet. Als besonders ergiebige Objekte dieses Forschungsansatzes in der Villenforschung gelten Speicherbauten, deren charakteristische Architekturform auch in der Steiermark mehrfach identifiziert werden konnte, etwa bei den römischen Villenfundorten von Grüneau, Rannersdorf oder Thalerhof.

Um nun die Bedeutung dieser Bauwerke für die römische Versorgungsinfrastruktur, und damit für die Erforschung der antiken Siedlungsstruktur der römischen Provinz Noricum zu konkretisieren, veranstaltete das Institut für Archäologie der Universität Graz von 1. bis 3. Oktober 2015 ein Symposium unter dem Titel „Horrea“. Dabei wurden einerseits die Befunde norischer Wirtschaftsbauten präsentiert – Bernhard Schrettle stellte „Das spätantike Horreum von Rannersdorf“ vor, Felix Lang und Stefan Traxler „Wirtschaftsgebäude in NW-Noricum“ und begaben sich auf die Suche nach Funktionszuweisungen, und die OrganisatorInnen präsentierten einen Überblick über „Horrea-Befunde im südöstlichen Noricum“ –, sowie andererseits durch internationale Gäste ihre Bearbeitung in den internationalen Forschungskontext eingebettet: Gordana Milošević eröffnete die Tagung mit einem Beitrag zu „The palace of Constantine the Great at Mediana and its horreum“, Lars Blöck erörterte „Obergermanische Speicherbauten und Inhaltsberechnungen“, Caty Schucany „Horrea, granaria und weitere große Vorratsbauten in der *civitas Helvetiorum*“. Jana Horvat besprach „The river port and the warehouses of Nauportus“. Beispiele aus Pannonien steuerten Péter Balázs, Szilvia Bíró, Andrea Csapláros, Attila Hódi und Ottó Sosztarits mit „Horrea in Savaria (Szombathely, HUN)“ bei, sowie Florian Mauthner, der seinen Fokus auf „Horrea in der archäologischen Prospektion“ legte.

Die Wichtigkeit eines interdisziplinären Zugangs, der etwa natur- und agrarwissenschaftliche Methoden einbezieht, wurde durch zwei weitere Beiträge betont: Josef Gspurning, Reinhold Lazar und Wolfgang Sulzer stellten einen Beitrag zu „Landschaft und Klima im Lassnitztal während der römischen Kaiserzeit“ vor, Ursula Thanheiser archäobotanische Forschungsergebnisse, die „Ein kaiserzeitlicher Hirsespeicher in Carnuntum“ geliefert hatte.

Soweit möglich möchten wir die Erkenntnisse dieser Tagung hiermit der Öffentlichkeit vorlegen und so der Forschung einen Überblick über römische Speicherbauten in den Rhein- und Donauprovinzen zugänglich machen. Unser Dank gilt dem Herausgeber des Römischen Österreich für die Gelegenheit, die vorliegenden Beiträge des Symposiums zu veröffentlichen. Weiters danken wir dem Institut für Archäologie und der Abt. Forschungsmanagement der Universität Graz, sowie dem Bürgermeister der Stadt Graz für die großzügige Unterstützung der Tagung. Die beiden Artikel zu Obergermanien und Savaria konnten wegen anderer Verpflichtungen nicht mehr rechtzeitig fertiggestellt werden und sollen im nächsten Band des Römischen Österreich nachgeliefert werden.

Graz, im September 2017

Susanne Lamm, Patrick Marko

„Horrea“

Symposium am Institut für Archäologie der Universität Graz

Donnerstag, 1.10.2015: HS 01.14

17:30 Eröffnung

Gordana Milošević, Universität Belgrad, Serbien

The palace of Constantine the Great at Mediana and its horreum

19:30 Empfang des Bürgermeisters der Stadt Graz in der Abgussammlung des Instituts für Archäologie

Freitag, 2.10.2015: SZ 01.18

9:00–9:25 Lars Blöck, Universität Freiburg, Deutschland

Obergermanische Speicherbauten und Inhaltsberechnungen

9:40–10:05 Caty Schucany, Universität Bern, Schweiz

Horrea, granaria und weitere große Vorratsbauten in der civitas Helvetiorum (Schweizerisches Mittelland)

10:20–10:45 Jana Horvat, Forschungszentrum der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste, Ljubljana, Slowenien

The river port and the warehouses of Nauportus

11:00–11:20 Pause

11:20–11:45 Péter Balázs, Szilvia Bíró, Andrea Csapláros, Attila Hódi, Ottó Sosztarits, Savaria Múzeum und Iseum Savariense, Szombathely, Ungarn

Horrea in Savaria (Szombathely, HUN).

12:00–12:25 Felix Lang, Universität Salzburg, Stefan Traxler, Oberösterreichisches Landesmuseum

Wirtschaftsgebäude in NW-Noricum. Auf der Suche nach Funktionszuweisungen

12:40–14:00 Mittagspause

14:00–14:20 Josef Gspurning, Reinhold Lazar, Wolfgang Sulzer, Institut für Geographie und Raumforschung, Universität Graz

Landschaft und Klima im Lassnitztal während der römischen Kaiserzeit

14:30–14:50 Ursula Thanheiser, Vienna Institute of Archaeological Sciences, Universität Wien

Ein kaiserzeitlicher Hirspeicher in Carnuntum

15:00–15:20 Florian Mauthner, Magistrat St. Pölten

Horrea in der archäologischen Prospektion

15:30–15:50 Pause

15:50–16:10 Susanne Lamm, Patrick Marko, Universität Graz

Horrea im südöstlichen Noricum

16:20–16:40 Bernhard Schrettle, ASIST – Archäologisch soziale Initiative Steiermark

Das spätantike Horreum von Rannersdorf (Oststeiermark) – Neue Grabungsergebnisse und offene Fragen

FLORIAN MAUTHNER

HORREA IN DER ARCHÄOLOGISCHEN PROSPEKTION

Speicherbauten, sog. *horrea*, sind in der archäologischen Forschung als Gebäudetyp kaum wegzudenken, da man sie in nahezu jeglichem römischen Siedlungstyp (Städte, *vici*, *villae*, Militärlager etc.) annehmen kann. Zwar ist bereits eine Vielzahl anhand von Ausgrabungen erforscht, jedoch sind vor allem im Bereich der ländlichen Siedlungen der Erforschung der Wirtschaftsbauten oft (finanzielle) Grenzen gesetzt. Hier konnte sich in den letzten Jahren die archäologische Prospektion als potentes Forschungswerkzeug auszeichnen, da man recht kostengünstig große Flächen erforschen kann. Dies trifft sowohl auf geophysikalische Methoden als auch auf Luftbilder zu.

Im Folgenden werden nach einer kurzen Einführung in die Methodik der Auswertung drei ländliche Siedlungsstellen vorgestellt, die mittels geophysikalischer Prospektion (Geomagnetik und Bodenradar) untersucht wurden und wo mehrere als Speicherbau zu interpretierende Bauten zu vermuten sind. Am Ende der Ausführungen wird dann ein Beispiel aus der Luftbildarchäologie gezeigt.

1 METHODIK DER AUSWERTUNG

Die für archäologische Auswertung der Prospektionsdaten beste Methode zur Erkennung bestimmter Gebäudetypen stellen Vergleiche der Grundrisse und bautechnischen Merkmale dar. Hier werden die prospektierten Strukturen mit bereits bekannten Grundrissen und bautechnischen Merkmalen verschiedenster in Frage kommender Bautypen verglichen, um über Analogieschlüsse eine Interpretation zu erhalten. Neben diesen architektonischen Elementen sollte aber auch der Siedlungstyp in die Überlegungen einfließen, da hier möglicherweise bereits Gebäudefunktionen eingeschränkt, definiert oder klassifiziert werden können und beispielsweise bei einer *villa* und einem *vicus* Bauten mit militärischem Charakter eher selten auftreten. Natürlich dient diese Auswertung theoretischer Natur als ein Hilfsmittel zur Interpretation und Entscheidungsfindung, eine eindeutige Funktionsbestimmung fraglicher Gebäude kann wohl nur durch Grabungen erbracht werden. In den folgenden Ausführungen werden, nach kurzer Beschreibung der Merkmale, sowohl prospektierte Gebäude vorgestellt, die anhand dieser Methode als Speicherbau interpretierbar sind, als auch deren Vergleichsobjekte kurz erwähnt.

2 MERKMALE VON SPEICHERBAUTEN

Von größter Bedeutung für die Interpretation von Gebäuden als Speicherbauten sind ihre bautechnischen Merkmale. Um diese zu erkennen, sind zum einen zeitgenössische Beschreibungen von *horrea* wichtig, andererseits auch das Studium bereits erforschter Bauten sinnvoll. Ebenso sollten Speicherbauten aus verschiedenen zeitlichen und funktionellen

Bereichen Beachtung finden, da vielleicht aus urgeschichtlichen Vorbildern¹ als auch aus Militärlagern² wichtige Informationen gewonnen werden können.

Bei den antiken Autoren wird bereits auf eines der wichtigsten bautechnischen Merkmale, nämlich die Substruktion, hingewiesen. Plinius etwa spricht von *suspendat granaria lignea columnis*³, also auf hölzernen Säulen stehende Kornspeicher, Vitruv schreibt von *granaria sublinata*⁴. Die beiden landwirtschaftlichen Autoren Varro, er spricht von *supra terram granaria*⁵, und Columella, er nennt *horreo pensilis*⁶, weisen auf den erhöhten Fußboden bei (Korn-)Speichern hin. Des Weiteren sollte nach Angabe antiker Autoren auch das Gebäude nach der Hauptwindrichtung ausgerichtet werden.⁷

Im archäologischen Befund zeigen sich *horrea* meist mit rechteckigem, vereinzelt auch mit quadratischem bzw. unförmigem Grundriss und weisen zum Teil Stützpfiler oder durchlaufende Stützmauern auf, wobei diese *suspensurae* nicht überall auftreten.⁸ Diese Substruktionen können neben der Verwendung von Stein auch aus Holz gefertigt werden, deren Nachweis in der Auswertung von archäologischen Prospektionsdaten schwierig ist, oder die für Getreidelagerung notwendige Luftzirkulation⁹ wird auf andere Weise erzeugt. Ein ebenfalls auffallendes Merkmal stellen massive Mauern dar, die wohl dem Gewicht des innenliegenden Lagerguts standhalten sollten. Ein weiteres wichtiges Indiz stellen Strebepfeiler dar, die aber ebenfalls nicht überall anzutreffen sind und deren Funktion in der Forschung auch kontrovers diskutiert¹⁰ wird. Vorräume sind bei vielen *horrea* ein bautechnisches Merkmal, die wohl als Ein- oder Auffahrten in den Lagerraum, als eine Art Lagerraum für im Speicherbau verwendetes Werkzeug oder andere Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung gestanden haben dürften.

Neben den bereits erwähnten Bauten gibt es auch die Sonderform der sog. Turmspeicher oder Silospeicher, welche einen quadratischen Grundriss und massive Mauern aufweisen und in ihrer Bauweise stark an spätrömische *burgi* erinnern.¹¹ Das Erkennen dieses Bautyps in Prospektionsdaten ist schwierig, da man nur auf die Dicke der Mauern und den nahezu quadratischen Grundriss schließen kann und daher eine Zuordnung schwierig ist. Zudem könnte diese Grundrissform auch mit der Funktion eines Tempels in Verbindung gebracht werden, wie Beispiele aus Deutschland zeigen.¹²

¹ Vgl. Heimberg 2002, 116.

² vgl. J. Fuchs, Spätantike militärische *horrea* an Rhein und Donau, unpubl. Dipl. Wien 2011.

³ Plin.nat. hist. 18, 72, 302.

⁴ Vitr. 6, 6, 21–22.

⁵ Varro rust.1.57, 3.

⁶ Colum. 1, 6, 16.

⁷ Hinweis bei Heimberg 2002, 119, jedoch keine Angabe der antiken Literatur.

⁸ Heimberg 2002, 119.

⁹ Diese Luftzirkulation ist v.a. für die Lagerung von Getreide wichtig, da die Getreidekörner auch nach der Ernte Sauerstoff aufnehmen und Kohlendioxid, Wasser und Wärme abgeben, weshalb bei fehlender Luftzirkulation Schimmelbefall und vorzeitiges Auskeimen auftreten kann.

¹⁰ Zusammenfassend vgl. J. Fuchs, Spätantike militärische *horrea* an Rhein und Donau, unpubl. Dipl. Wien 2011; M. Junkelmann, *Palis Militaris*, Mainz 2006, 68.

¹¹ Bechert 1978, 128f.

¹² Für den Hinweis zur möglichen Interpretation als Tempel möchte ich Felix Lang, Universität Salzburg, danken. Vgl. hierzu: Meyer 2010, 221–224.

3 BEISPIELE AUS DER GEOPHYSIKALISCHEN PROSPEKTION

3.1 Antau

Im burgenländischen Antau wurde mittels geophysikalischer Prospektion eine römische Siedlungsstelle erforscht, die wohl als Gutshof interpretiert werden kann, von welchem drei der baulichen Anlagen als Speicherbau angesprochen werden können.¹³

3.1.1 Bau I

Das im Süden der Anlage situierte, als *horreum* interpretierte Bauwerk stellt das größte Gebäude des Gutshofes dar und ist im südlichen Teil zerstört. Es hat eine Länge von mindestens 45 m und eine Breite von 28 m und besteht aus Pfostenstellungen, um welche wahrscheinlich eine Mauer verlaufen ist. Die Basen dieser Pfosten/Säulen verzeichnen im Schnitt einen Durchmesser von ca. 1 m, sind allerdings in der Prospektion unterschiedlich gut erkennbar.

Im Inneren konnten eine massive Schuttschicht sowie eine größere Anzahl an Eisenobjekten festgestellt werden. In einer Tiefe von 0,5–1,0 m verläuft ein Ausrissgraben in nordsüdlicher Richtung quer durch das Gebäude.

Die Interpretation als *horreum* lässt sich am besten durch die umlaufenden Pfostenstellungen begründen, die wohl als Stützen für die Außenmauer gedient haben dürften. Das Fehlen der *suspensurae*, der üblichen Unterbauten, tritt in den germanischen Provinzen auf und ist keine Seltenheit. Diese Unterbauten könnten durchaus aus Holz gefertigt worden sein oder aber es gab andere Möglichkeiten, die Sauerstoffversorgung des Getreides sicherzustellen. Vergleichbare Bauten finden sich vor allem im Rheingebiet.¹⁴

3.1.2 Bau E

Dieser Speicherbau konnte im Osten der Anlage festgestellt werden¹⁵ und besitzt einen quadratischen Grundriss von 11,7 m Seitenlänge. In seinem Inneren konnten keinerlei

Abb. 1: Turmspeicher Altheim-Simetsberg (Schulz 2002, 24, Abb. IV)

Abb. 2: Antau Bau I (Mauthner 2010, 123, Taf. 12,3; © ZAMG, Dr. Seren)

Abb. 3: Antau Bau E (Mauthner 2010, 122, Taf. 11,3; © ZAMG, Dr. Seren)

Abb. 4: Antau Bau F (Mauthner 2010, 123, Taf. 12,1; © ZAMG, Dr. Seren)

¹³ Vgl. Mauthner 2010, 21–31.

¹⁴ Heimberg 2002.

¹⁵ Vgl. Mauthner 2010, 26.

Strukturen gefunden werden, jedoch sind die massiven Mauern auffällig. Aufgrund dieser Mauern in Zusammenhang mit dem quadratischen Grundriss kann hier wohl von einem Turmspeicher¹⁶ ähnlich dem ausgegrabenen Exemplar von Altheim-Simetsberg gesprochen werden. Alternativ wäre einerseits eine Interpretation als *burgus*¹⁷ denkbar, jedoch zeigt die gesamte Anlage keinen militärischen Charakter. Zum anderen könnte der Grundriss auch mit einem Tempel¹⁸ in Verbindung gebracht werden, aufgrund fehlender Informationen lässt sich aber auch diese Idee nicht verifizieren oder falsifizieren.

3.1.3 Bau F

Baustruktur F ist in den Prospektionsdaten nur zum Teil erkennbar. Die fünf erfassten Mauerzüge lassen die Rekonstruktion des Gebäudes als einen rechteckigen Bau mit einer Länge von 19,7 m und einer Breite von 12,8 m zu. Anhand einer Innenmauer, welche 7,3 m südlich der Nordmauer liegt, kann auf eine Zweiteilung des Gebäudes geschlossen werden. Nach einer zusammenfassenden Betrachtung aller bei Bau F vorhandenen Baustrukturen kann von einem Wirtschaftsgebäude ausgegangen werden, dessen Nutzung nicht eindeutig fassbar ist. Aufgrund der Vergleichsbeispiele kann eine Verwendung als Stall oder Scheune, ähnlich dem Bau 6 von Köln-Müngersdorf¹⁹ oder als *horreum*, wie das vergleichbare Bauwerk von Bad Rappenau²⁰, angedacht werden.²¹

3.2 Deutschkreutz

Im römischen Landgut von Deutschkreutz konnte auch ein Speicherbau nachgewiesen werden²², welcher sich als langrechteckiger Bau mit zwei Räumen zeigt, von denen der kleinere südliche wohl als Vorraum angesprochen werden kann. Der nördliche Raum mit Ausmaßen von 29,5 × 13 m zeigt an den beiden Langseiten je acht Stützpfeiler und ist anhand von diversen Analogien durchaus als *horreum* interpretierbar. Ein gutes Vergleichsbeispiel stellt der Speicherbau von Bad Rappenau²³ in Deutschland dar (s. u.). Zudem können auch das *horreum* der römischen Straßenstation in Clunia²⁴, Präderis, Vorarlberg oder auch das Gebäude Vlengendaal 2²⁵ als Analogien herangezogen werden.

Abb. 5: Deutschkreutz horreum (Mauthner 2015, 67, Taf. 8,1; © ZAMG, Dr. Seren)

¹⁶ Vgl. Schulz 2006, 61–62; Heimberg 2002, 122; Bechert 1978, 128–129.

¹⁷ Heimberg 2002, 122; Bechert 1978, 128–129.

¹⁸ Für den Hinweis zur möglichen Interpretation als Tempel möchte ich Felix Lang, Universität Salzburg, danken. Vgl. hierzu: Meyer 2010, 221–224.

¹⁹ Fremersdorf 1933, 36f.

²⁰ Wulfmeier – Hartmann 2009, 343.

²¹ Mauthner 2010, 26f.

²² Mauthner 2015, 51–68.

²³ Wulfmeier – Hartmann 2009.

²⁴ Neubauer et al. 2004, 154.

²⁵ Heimberg, 2002, 116, 120.

3.3 Zillingtal

In Zillingtal (Burgenland) wurde ein römischer Gutshof mittels geophysikalischer Prospektion erforscht, in welchem ebenfalls zwei Gebäude als Speicherbauten interpretiert werden können.²⁶

3.3.1 Gebäude E

Dieser Bau liegt im südöstlichen Eck des Gutshofes und besitzt eine Ost-West-Ausrichtung. Mit seinen Ausmaßen von $24,5 \times 13$ m hat er einen rechteckigen Grundriss und ist in zwei ungleich große Räume ($17,8 \times 3$ m bzw. 7×13 m) aufgeteilt. Dieses Bauwerk dürfte als Stall/Scheune oder Speicher genutzt worden sein. Vergleichbare Beispiele wären Bau 6 von Köln-Müngersdorf²⁷, Gebäude IV von Purbach²⁸ im Burgenland bzw. das *horreum* von Bad Rappenau in Baden-Württemberg²⁹.

3.3.2 Gebäude H

Das quadratische Gebäude befindet sich im Westen des Gutshofes, hat eine Seitenlänge von 10 m und lehnt sich an die Umfassungsmauer an. Es ist in einen kleineren nördlichen Raum ($3,5 \times 10$ m) und einen größeren Südraum ($6,5 \times 10$ m) geteilt, wobei im südlichen Raum eine Schuttablagerung vermutet werden kann. Die Interpretation kann hier von einer Art Speicherturm, ähnlich dem Beispiel aus Antau, bis hin zu einer Werkstatt führen.³⁰

Abb. 6: Zillingtal, Bau E (Mauthner 2010, 131, Taf. 20; 1 © ZAMG, Dr. Seren)

Abb. 7: Zillingtal Bau H (Mauthner 2010, 127, Taf. 16; © ZAMG, Dr. Seren)

4 BEISPIEL AUS DER LUFTBILDARCHÄOLOGIE

4.1 Bad Rappenau

In Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn, konnte in den Jahren 1993 und 1994 ein römischer Speicherbau erforscht werden. Das Luftbild zeigt einen langrechteckigen Bau in nordwest-südöstlicher Ausrichtung mit einem schmalen Vorraum und einem dahinter liegenden großen Raum, weshalb man hier wohl von einem *horreum* ausgehen kann. Im darauffolgenden Jahr wurde dieser Bau im Zuge einer Notgrabung archäologisch erforscht und die Interpretation als *horreum* bestätigt. Durch

Abb. 8: Bad Rappenau, Luftbild (Wulfmeier – Hartmann 2009, 342, Abb. 1)

die Grabung konnte zum bekannten Grundriss noch an den Außenmauern eine Vielzahl an Strebpfeilern sowie ein Vorgängerbau und mehrere Gruben festgestellt werden. Der Grund für die hohe Anzahl an Strebpfeilern ist nicht eindeutig geklärt. Vom Vorgänger-

²⁶ Zum Gutshof und den hier vorgestellten Bauten der Fundstelle Zillingtal vgl.: Mauthner 2010, 32–43.

²⁷ Fremersdorf 1933, 36f.

²⁸ Kubitschek 1926, 40 Abb. 26.

²⁹ Wulfmeier – Hartmann 2009.

³⁰ Mauthner 2010, 39f.

Abb. 9: Bad Rappenau, Grabungsplan (Wulfmeier – Hartmann 2009, 343, Abb. 2)

Abb. 10: Vlengendaal Bau 2 (Heimberg 2002/2003, 120, Abb. 45)

Abb. 11: Hambach 512-4 (Heimberg 2002/2003, 113, Abb. 38)

bau konnten die Reste der Nordmauer erfasst werden, wobei die restlichen Mauern wohl überbaut wurden. Anhand einer Kellergrube und mehrerer Pfostenlöcher möchten die Bearbeiter im hinteren Teil dieses älteren Gebäudes einen Wohnbereich annehmen.³¹

5 ZUSAMMENFASSUNG

Die archäologische Prospektion kann für die Erforschung von *horrea* im Bereich der ländlichen Siedlungen, insbesondere *villae*, als eine unterstützende Interpretationsgrundlage dienen, wie die oben angeführten Beispiele zeigen. Die Interpretation erfolgt über Analogieschlüsse und ist für eine vergleichende Gesamtbeurteilung der zu erforschenden Gebäude an der Fundstelle für die Erkennung sehr hilfreich. Natürlich sind prospektierte Objekte nicht so präzise zu interpretieren wie ausgegrabene Bauten, doch der Vergleich der Bauten innerhalb der prospektierten Fläche einerseits und mit anderen archäologischen Beispielen andererseits führt dennoch zu einer soliden wissenschaftlichen Auslegung der Objekte.

Bei den oben genannten Beispielen, wo bei allen Fundstellen von villenähnlichen Anlagen auszugehen ist, sind die Zuweisungen als *horrea* doch ziemlich sicher. Der beim Gutshof von Antau angesprochene Turmspeicher ist zwar nicht eindeutig zuzuordnen, aber die Interpretation dürfte nicht gänzlich falsch liegen. Ganz anders sieht die Interpretationslage in Bad Rappenau aus, wo die Zuweisung als *horreum* durch eine Grabung als gesichert gilt.³²

³¹ Wulfmeier – Hartmann 2009, 341–348.

³² Wulfmeier – Hartmann 2009.

LITERATUR

- Bechert 1978 T. Bechert, Wachturm oder Kornspeicher – Zur Bauweise spätrömischer burgi, *Archäologisches Korrespondenzblatt* 8, 1978, 127–132
- Fremersdorf 1933 F. Fremersdorf, *Der römische Gutshof von Köln-Müngersdorf*, *Römisch-Germanische Forschungen* 6 (Berlin 1933)
- Heimberg 2002 U. Heimberg, *Römische Villen an Rhein und Maas*, *Bonner Jahrbuch* 202/203, 2002/2003, 57–148
- Kubitschek 1926 W. Kubitschek, *Römerfunde von Eisenstadt*, *Sonderschriften des Österreichischen Archäologischen Instituts* 11 (Wien 1926)
- Mauthner 2015 F. Mauthner, *Der römerzeitliche Gutshof von Deutschkreutz*, in: Sz. Bíró – A. Molnár (Hrsg.), *Ländliche Siedlungen der römischen Kaiserzeit im mittleren Donauraum*, Győr 2015, 51–68
- Mauthner 2010 F. Mauthner, *Studien zu römerzeitlichen Gutshöfen in Westpannonien* (unpubl. Dipl. Graz 2010)
- Meyer 2010 M. G. M. Meyer, *Die ländliche Besiedlung von Oberschwaben zur Römerzeit*, *Materialhefte zur Archäologie in Baden-Württemberg* 85, Stuttgart 2010
- Neubauer et. al 2004 W. Neubauer – S. Seren – A. Eder-Hinterleitner – P. Melichar – Ch. Farka, *The Roman station Clunia, Austria. An example for combining magnetics, resistivity and GPR*, in: *Archaeological prospection, 4th Int. Conference on archaeological Prospection* (Wien 2004) 153–154
- Schulz 2006 M. Schulz – S. Jäger-Wersonig, *Archäologische Forschungen in Altheim. Die Ausgrabungen 1991–1998*, *Sonderschriften des Österreichischen Archäologischen Instituts* 40 (Wien 2006)
- Wulfmeier – Hartmann 2009 J.-C. Wulfmeier – H. H. Hartmann, *Reichlich Speicherplatz – Ein horreum von Bad Rappenau, Kreis Heilbronn*, in: J. Biel – J. Heiligmann – D. Krause (Hrsg.), *Landesarchäologie – Festschrift für Dieter Planck zum 65. Geburtstag*, *Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg* 100, Stuttgart 2009, 341–378

ISBN: 978-3-902666-54-3

